

МА Ања Стојкановић
Дипломирани педагог
Филозофски факултет у Београду
astojkanovic01@gmail.com

Приказ/ Review
DOI: 10.5281/zenodo.15103323
Примљено / received: 28. 12. 2024.
Прихваћено / accepted: 03. 1. 2025.

ПРИКАЗ: Ковиљка Летић, *Основно образовање у Београду 1804–1914*, (Београд: Чигоја, 2023), 358 стр.

Ковиљка Летић (1951) рођена је у Зеокама, у Драгачеву, а данас живи и ради у Београду. Дипломирала је на Филозофском факултету (на групи за историју) и на Правном факултету у Београду. Поред великог броја стручних прилога у часописима, објавила је осам књига од којих шест у центар ставља тематику основног школства у различитим локалитетима Србије.

Дугогодишњи рад на истраживању школства у Србији одвео је ауторку на пут расветљавања развоја основног образовања у Београду у периоду од Првог српског устанка до Првог светског рата, а који је резултирао књигом *Основно образовање у Београду 1804-1914*. Ово дело је структурирано од 11 наслова и 17 поднаслова, и као такво представља прегледно уређено штиво уз висок ниво систематичности, што читаоцима обезбеђује подробније разумевање комплексног контекста културно-просветних прилика тог времена.

Када је реч о самом концепту, важно је истаћи да ауторка у уводном делу нуди огољену слику Београда током 19. века, представљајући опис тадашњег руског научника И. И. Срезњевског из чијег угла је Београд *варош кривих, доста узаних улица са сиромашним, већином дрвеним кућицама*. Оваква слика Београда на самом почетку књиге, чини се као одличан приказ контекста у коме ће се развити мрежа школа, што је уједно и тематика коју назив другог наслова овог дела носи са собом.

Дакле, образовни ниво једног друштва, између осталог, огледа се и у оптималном распореду и раду основних школа и развијеној

школској мрежи. Међутим, да заснивање и развој, а онда и ширење основних школа у Београду није текло линеарно и без тешкоћа, потврђују нам извештаји школских надзорника и молбе самих учитеља, често праћене реалним описима школске свакодневнице, које ауторка без прилагођавања и произвољних интерпретација верно представља читаоцима. Велику улогу у организовању првих школа у Првом српском устанку имао је Доситеј Обрадовић, иначе постављен за директора свих школа у Србији, а касније и за првог попечитеља просвештенија у ослобођеном Београдском пашалуку. Јасно је да је у духу његовог просветитељства званично донета одлука да се на образовање становника Србије обрати највећа пажња. Управо ово се може разумети као почетна тачка у развијању школске мреже на територији Београда.

Поред детаљног пописа свих мушких и женских школа, на наредним страницама књиге дат је опис како процеса развијања сваке школе понаособ, тако и стања у коме су се школе налазиле уз навођење ученика и запослених учитеља/учитељица поименце. Оно што је посебно важно истаћи јесте отварање првих девојачких школа, као одвојених институција од већ постојећих, мушких. На предлог Петра Радовановића, Попечитељство просвештенија одобрило је отварање Девојачке школе у Београду која се налазила код Саборне цркве. Тада је предложено да учитељ треба да буде женско лице, чија је посебна дужност морално васпитање девојчица. Дакле, учитељица је у то време била личност која је престављала морални ауторитет ученицама, учила их умном раду, али и рукотворинама. Када се увидело да је услед пораста броја ученица било онемогућено да једна особа обавља дужност учитељице, јавила се потреба за проширењем кадра, а онда и за отварањем нових школа намењених девојчицама. Тако су се убрзо су се отвориле још две девојачке школе: једна на Дорћолу, а друга на Врачару.

Број како мушких, тако и женских новоотворених школа је растао, међутим, са тим бројем расли су и проблеми, оставивши озбиљан печат на њихово даље функционисање. Иако су описани проблеми произишавали из контекста сваке појединачне школе, приметна је одређена универзалност у природи проблема који су се јављали, а који су у књизи представљени. Наиме, акценат је стављен

на проблематику услова у којима се одвијао наставни процес, али и сам живот ученика и учитеља. Као што је претходно напоменуто у приказу, ауторка тежи максималној објективности, те на наредним страницама књиге цитира извештаје написане од стране свих учитеља и учитељица Министарству просвете о стању школа. Чини се да је сваки извештај нудио прилично неоптимистичну слику тадашњих просторија унутар школе и школске околине.

Поред тешких услова за рад, мањка погодних школских зграда, намештаја, добрих уџбеника и прибора, једна од главних тешкоћа за време Првог и Другог српског устанка била је и стручност учитеља. Надаље, у књизи су именом и презименом представљени до тада запослени учитељи и учитељице, уз кратку биографију, у циљу ближег представљања њиховог професионалног пута и карактеристика самог начина рада. Поред извештавања других о раду учитеља и учитељица, у овом поглављу књиге могу се наћи и извештаји самих учитеља/ица о сопственом раду, његовим предностима и недостацима, што би у поређењу са савременом педагошком литературом могли поистоветити са термином *самоевалуација* рада учитеља. Поред тога, једанаест учитеља основних школа у вароши Београда писали су писма Управи просвете изразивши незадовољство тиме што им је пред крај претходне године било обећано да ће се побољшати њихово стање, а да поводом тога није учињено ништа.

Оно што се може препознати као главни извор незадовољства учитеља јесте недостатак осећаја независности у својој професији, као и уважавања њиховог звања и сталности у дужности. Након што је постало очигледно да је за побољшање и развијање наставе потребно много више квалитетног и стручног кадра, а основно образовање постало обавезно, законом из 1882. године поклоњена је много већа пажња припремању учитеља за обављање професионалног позива. Стога, постављени управитељи школа прегледали су њихов рад, те извештавали о истом, док су касније за тај посао били задужени школски надзорници, распоређени по различитим крајевима Србије. Највећи акценат у извештавању стављен је на личност учитеља, уредност ученика и степен извођења наставне грађе у складу са тадашњим програмом.

Ипак, оно што је, чини се, био горући проблем, а уједно и извориште свих других, јесте материјални положај учитеља/наставника. Управо том питању ауторка посвећује следећи наслов. У оквиру њега приказана је реална слика учитељских и наставничких живота, али и њихова борба да се такво стање промени. Живот на рубу егзистенције, без решеног стамбеног питања и континуирана неизвесност да ли ће успети да прехране сопствену породицу биле су део свакодневнице просветара. После дужег времена, тачније пет година након што је донет Закон о основним школама, очајно тешки друштвени положај приморао је учитеље да се уједињено обрате тадашњем министру просвете. У овом поглављу ауторка пружа увид у писмо учитеља, али и одговор министра који је подржао захтеве учитеља да им се плата повећа. Међутим, да том повишицом није било могуће решити вишегодишње нагомилавање проблема у школама, уверава нас писмо надзорника Луке Лазаревића министру, у ком се наглашава: *Нема се, господине, куд! И најбољи закон о основној школи и најлепши расписи министарски разбиће се о стереотипима – Нема се куд!* У овом духу се и завршава поменуто поглавље, а у оном које предстоји ауторка отвара подједнако важно питање – положај ученика.

Након јасно сажетог пута промена у школству када је у питању број ученика, њихов узраст, али и варирање у трајању основног школовања у периоду од 1807. до 1833, ауторка нуди списак ученика три тадашње школе из 1840. године. Ови спискови обухватали су следеће информације: име и презиме ученика, године старости, име оца, мајке, њихово занимање, где и колико је ученик учио и успех. Након сваког списка наведено је име и презиме учитеља, али и кратка анализа понуђених информација – укупан број ученика, однос броја ученика према полу и занимање родитеља ученика. Овако представљени подаци код читаоца могу створити осећај сведочења прошлим временима - као да му је директно доступан дневник одељења наведених школа. С друге стране, запањујући је ниво систематичности при изношењу овако великог броја информација. Као што сам на почетку и навела, сасвим је јасно да се иза оваквог штива крије вишегодишње истраживање школства у Србији од стране ауторке Ковиљке Летић. У наставку овог поглавља ближе је представљен живот ученика – најчешће болести од којих су боловали, а неки од њих и

умирали, тешкоће у породици, социо-економски статус ученика, као и препознати проблеми у процесу учења. Пред сам крај ове целине, у форми табеле, налази се списак бројног стања ђака свих основних народних школа у Београду на почетку школске 1910/1911. – што, између осталог, може представљати материјализовано сведочанство о томе колико је идеја развоја мреже основних школа у Београду заиста „живела“ у пракси. Посебно уколико у обзир узмемо чињеницу да у Србији пре почетка Првог српског устанка „не беше ни у сто села једна школа“.

Последње поглавље које ће у овом приказу бити представљено носи наслов Настава и васпитање. Разуме се, фокусирано је на образовно-васпитну улогу школе, односно на извештавања школских надзорника о раду школа – извођењу наставе и променама у пракси које су са собом донели нови закони. Наиме, прва упутства за рад у основним школама донета су 1811, чиме је предвиђено време трајања основне школе од три године. У првој години се учио буквар, у другој часловац, док су се у трећој години учили псалтир, катихизис, црквено појање и рачуница. Међутим, *Назначеније учебни предмета који се у школама нормалним за прво и друго теченије школско предавати имају и Настављеније учитељима правитељствени и обштествени школа у Књажевству Србији* су називи првог званичног плана и програма за основне школе, као и првог упутства за учитеље, донетих 1838. Према наводима ауторке, овим документима се ближе одређују предмети који ће се изучавати, док су *Наставленијем* прецизиране дужности учитеља, са акцентом на кажњавање ученика.

Надаље, ауторка наводи називе закона који су касније донети, те њихове импликације на праксу. Па тако, значајно је споменути Закон о основним школама под називом *Устројеније јавног училишног наставленија*, чиме се тадашњи назив нормалне школе замњује новим – основне школе. Са тим законом, донето је и *Наставленије за учитеље основни училишта*, у коме су дата педагошка и методска објашњења за рад у школи. Овим упутством осуђује се механичко учење напамет и инсистира се на развоју мишљења код ученика. Такође, уколико као читалац анализираете извештаје школских надзорника, можете увидети и каква слика о детету се неговала у тадашње време, али и како се схватао сам процес учења. Узимајући у обзир да је један од критеријума успешности био «ученици добро и правилно сричу слова»,

«ученици су тачно поновили лекцију», јасно је да су механичко учење и вербализам били доминантна појава. Стога, у циљу побољшања таквог стања, у Министарство просвете је 1867. године доведен Ђорђе Натошевић, преузевши улогу реформатора основне и средње наставе. На наредним страницама ауторка наводи његове појединачне извештаје о стању у школама. На основу њих се може закључити да је Натошевић инсистирао на одбацавању учења напамет, али и на увођењу разумнијег и смисленијег начина учења, што је пре могуће. Уз њега, тадашњи секретар Министарства просвете Јосиф Пецић, наглашава да је преко потребно да се у наставу основних школа *унесе и васпитни део и да се живо гаји српски језик и јавни морал*, а након одржавања полугодишњих испита у мушким и женским основним школама.

Имајући на уму овакве чињенице, било би корисно размишљати о њиховој вези са данашњицом. Иако се чини да је реч о ондашњем проблему, питање јачања васпитне улоге школе такође је и једна од горућих тема савремене педагошке науке. Напредак науке је очигледан и несумњив, али јављање истих изазова и отварање сличних питања изнова, много година касније, директно говори о комплексности самих педагошких тема.

Ауторка у монографији нуди исцрпне приказе извештаја школских надзорника, управника школа и људи запослених у Министарству, на основу којих се може извести закључак да се њихова мишљења о успешности рада школа и препознатим проблемима могу разумети као један општи став, уколико као критеријум узмемо њихову међусобну сличност. Након овог поглавља књиге, налази се списак учитеља и учитељица, груписаних према локалитетима у којима су били запослени, обухватајући период од 1852. до 1912. Из угла читаоца стиче се утисак да је намера ауторке била да на тај начин искаже част и поштовање према именованима, као и да исте заувек сачува од заборавља. Такође, навођењем имена и презимена како учитеља/наставника, тако и самих ученика, ауторка обезбеђује виши ниво уверљивости и избегавање да се ученици доживе само као број у дневнику, а учитељи/наставници као неименована радничка снага. Поред тога, важно је напоменути да оваквом доживљају доприносе и

фотографије на којима су приказане школске зграде и учитељи/учитељице са својим ђацима. Оне помажу читаоцу да бар на тренутак осети дух прошлог времена и размисли о латентним порукама иза ученичких лица и архитектуре школских зграда.

Коначно, све претходно наведено иницира закључак да приказано штиво представља систематичан збир чињеница о путу развоја основног школства у периоду од 1804. до 1914, те се као такво може користити не само од стране заинтересованих и радозналих појединаца, већ и као стручна литература на високошколском нивоу образовања. У таквом потенцијалу се, из педагошке перспективе, осликава немерљива вредност приказаног рукописа Ковиљке Летић.